
ЛЕНИНСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ВОПРОСА И СОВРЕМЕННОСТЬ

Ретинский Станислав Григорьевич – аспирант кафедры философии факультета интеллектуальных систем и программирования ДонНТУ

Аннотация. В статье представлен ленинский взгляд на национальный вопрос. В. Ленин дискутировал, с одной стороны, с австромарксистами, выступающими за культурно-национальную автономию, с другой – с Р. Люксембург, кото-

рая была против самоопределения наций. Особый интерес вызывают посвящённые национальному вопросу произведения С. Амина. Последний утверждал, что глобализованная система не только не смягчает старые конфликты между государствами, но даже может породить новые.

Ключевые слова. Нация, национальный вопрос, самоопределение, культурно-национальная автономия, национальное государство.

LENIN'S CONCEPT OF THE NATIONAL QUESTION AND MODERNITY

Retinsky Stanislav Grigorievich, Postgraduate student of the Philosophy Department of the Faculty of Intelligent Systems and Programming of DonNTU

Abstract. The article presents Lenin's view of the national question. V. Lenin discussed, on the one hand, with Austro-Marxists who advocate cultural and national autonomy, on the other – with R. Luxemburg, who was against the self-determination of nations. The works of S. Amin devoted to the national issue are of particular interest. The latter argued that the globalized system not only does not mitigate old conflicts between states, but can even generate new ones.

Keywords. Nation, national question, self-determination, cultural and national autonomy, national state.

DOI: 10.5281/zenodo.11092884

Дискуссия по национальному вопросу началась между большевиками и западными социал-демократами ещё до Первой мировой войны. Она продолжалась между различными теоретиками на протяжении XX в. и длится по сей день.

Так, австромарксисты (О. Бауэр, К. Реннер и др.) предлагали решать национальный вопрос с помощью культурно-национальной автономии. Данная точка зрения шла вразрез с позицией большевиков, настаивавших на праве наций на самоопределение, вплоть до отделения и создания собственного государства.

В. Ленин отмечал, что эпоха победы капитализма над феодализмом связана с национальными движениями, экономическая основа которых состояла в победе то-

варного производства. Для этого требовалось завоевание внутреннего рынка буржуазией и государственное объединение территорий с говорящим на одном языке населением. Стремление любого национального движения заключается в образовании национального государства, что больше всего удовлетворяет запросам капитализма. В связи с этим, заключал В. Ленин, под самоопределением наций следует понимать создание самостоятельного национального государства [5, с. 258-259].

Р. Люксембург была категорически против такой постановки вопроса. По её словам, в эпоху империализма никакого самоопределения быть не может, потому что мелкие государства экономически зависят от крупных. В. Ленин возражал ей, утверждая, что она попросту подменяет вопрос о политическом самоопределении наций вопросом об их экономической самостоятельности.

Дискуссия В. Ленина с Р. Люксембург в какой-то мере была продолжением полемики между К. Каутским и О. Бауэром. Последний недооценивал «силу стремления к созданию национального государства» [4, с. 57]. К. Каутский, напротив, подчёркивал, что усиление экономических противоречий капиталистического развития неизбежно приводит к усилению таможенных границ, разделяющих государства [4, с. 82]. В отличие от национальных государств так называемые государства национальностей, продолжал К. Каутский, являются «всегда государствами, внутреннее сложение которых по тем или другим причинам осталось ненормальным или недоразвитым», с чем соглашался В. Ленин [5, с. 260].

«До возникновения капиталистического способа производства государство могло без затруднений совместить в себе разнообразнейшие национальности, – писал К. Каутский. – Такое государство, – средневековое, напр., или восточное, – составляло конгломерат различнейших общин, областей и марок, которые имели между собою очень мало сношений: они сами распоряжались своими внутренними делами, сами сносились – каждая в отдельности – с центральной властью и эти сношения состояли почти исключительно в установлении размера дани, которою центральная власть могла распоряжаться по своему усмотрению. Каждая из этих общественных групп могла принадлежать к одной национальности, а центральная власть, в свою очередь, к совершенно другой – это не мешало делу. Поэтому внутренняя связь таких государств и была очень слаба. Какой-нибудь счастливый завоеватель мог за ночь создать мировое государство, и одно только потерянное сражение способно было разложить такое государство на тысячу атомов.

Развитие торговли и промышленности положило начало оживлённым сношениям отдельных общин и областей государства между собою и между торговыми и индустриальными центрами этого государства. Оно уничтожило изолированность отдельных местностей, создало самое глубокое общение между ними и возбудило в состоящих близко к капиталистическому производству классах, а именно, в капиталистах, интеллигенции, индустриальном пролетариате, мелкой буржуазии крупных городов, а

затем и мелких городов и крестьянстве интерес к государственному управлению и государственному устройству. Этим путём увеличилось в низших, демократических классах населения демократическое настроение, захватывавшее раньше предметы общины и области, а теперь и государства. Возникло стремление к демократическому переустройству государства. Но одновременно с этим национальные отличия всё больше и больше вступали в конфликт со стремлением к государственному единству» [3, с. 194].

О. Бауэр, напротив, считал, что стремление к созданию национального государства характерно для доимпериалистической стадии капитализма. Империализму, напротив, больше соответствует государство национальностей.

«Космополитический либерализм написал на своём знамени принцип национальности. Именно он поддерживал стремление греков, южноамериканских народов, итальянцев и мадьяр к государственной самостоятельности. И неудивительно: ведь, каждая страна, освободившаяся от оков абсолютизма и феодализма, становилась рынком для его товаров, сферой приложения для его капитала. Английские либералы, как зло смеётся Грильпарцер, мечтали «о свободе стран, не имеющих фабрик».

И вот полная перемена произошла, также в этом отношении! Теперь капитализму нужна уже не свобода, а зависимость менее развитых стран, так как только эта, зависимость обеспечивает ему области сбыта и приложения. Идеал современного капитализма состоит, поэтому, уже не в национальном государстве, а в государстве национальностей, причём народ господствующей страны повелевает и эксплуатирует, все же другие народы пребывают в бесправном состоянии. Прообразом служит ему уже не английское национальное государство, а британская новая империя», – утверждал О. Бауэр [2, с. 122].

Изменение принципа государственных образований в эпоху империализма О. Бауэр объяснял тем, что с накоплением капитала также изменились методы капиталистической экономической политики. Если на ранней стадии капитализма наблюдалось относительно мирное соревнование наций в свободном товарообмене, то на более поздней стадии капитализма одна нация стремится подчинить себе другую нацию. С этой целью проводится милитаризация господствующей нации, чтобы, с одной стороны, подавлять подчинённые нации, а с другой – отстранять конкурентов от собственной сферы эксплуатации. Закономерным следствием подобных метаморфоз стала первая империалистическая война.

Тем не менее сведение права наций на самоопределение к праву на культурную автономию, на чём настаивали австромарксисты, включая О. Бауэра, в конечном итоге лишало угнетённые нации возможности обладать политической властью и держало их в повиновении со стороны угнетающих наций. Реализация на практике заявленного большевиками принципа о праве нации на государственное отделение позволяла достичь фактического, а не только правового выравнивания наций, что

являлось одним из условий их дальнейшего сотрудничества.

Вступив в полемику с Р. Люксембург, которая заняла более жёсткую позицию, чем австромарксисты, и отстаивая позицию большевиков по национальному вопросу, В. Ленин в качестве подтверждения своей правоты привёл пример стран Балканского полуострова.

«Пример балканских государств тоже говорит против неё (против Р. Люксембург – прим. С. Р.), ибо всякий видит теперь, что наилучшие условия развития капитализма на Балканах создаются как раз по мере создания на этом полуострове самостоятельных национальных государств», – утверждал он [5, с. 262].

Казалось бы, нет ничего удивительного в том, что В. Ленин признавал право наций, проживающих в данном регионе, на самоопределение. Однако здесь дела обстояли гораздо сложнее, на что указывал в своё время Ф. Энгельс.

Немецкий мыслитель выступал против образования независимых государств на Балканском полуострове, потому что это грозило началом мировой войны [8, с. 232]. Свою позицию он объяснял тем, что Российская империя пыталась использовать южных славян для установления контроля над Константинополем. Только после ослабления самодержавия можно было бы говорить о предоставлении им независимости. До этого момента, например, Болгарии следует оставаться в составе Османской империи [9, с. 462]. Спустя тридцать с лишним лет произошло то, чего он опасался: после инцидента в Сараево началась Первая мировая война, в ходе которой Россия, помимо прочего, стремилась завоевать Константинополь.

Как следует относиться к национальной политике В. Ленина после утверждений Ф. Энгельса? В данном вопросе позиция Ф. Энгельса сводится к тому, что коммунисты должны поддерживать образование национальных государств в той мере, в какой оно приближает, прямо или косвенно, революцию. В противном случае можно временно пренебречь правом тех или иных наций на самоопределение, что наглядным образом демонстрируют взгляды Ф. Энгельса по Балканам. При этом он и К. Маркс поддерживали независимость Польши, т. к. видели в этом одно из условий освобождения рабочего класса в Европе [6, с. 139].

И всё-таки в национальном вопросе правильную позицию занимали и В. Ленин, и Ф. Энгельс. Последний вообще отличался своими верными прогнозами. С ювелирной точностью он смог предсказать начало первой мировой бойни, как уже было сказано выше. Единственное, чего он не мог предвидеть, так это полного разложения немецкой социал-демократии, которую считал авангардом будущей революции. С началом Первой мировой волна шовинизма накрыла большинство социал-демократических партий. Однако партия В. Ленина смогла избежать этой участи во многом благодаря иной позиции по национальному вопросу.

Ф. Энгельс справедливо считал, что мировая война укрепит мировую реакцию. Но, во-первых, к началу XX в., с наступлением эпохи империализма, оплотом реак-

ции стали все империалистические государства, а не только Российская империя. Во-вторых, стремление к переделу мира непременно вело к мировой войне, поэтому уже не имело значения, что именно послужит поводом: Сараевский инцидент или что-то другое. Единственным выходом из этой бойни было превращение войны империалистической в войну гражданскую. И в этой войне великорусские рабочие и крестьяне не смогли бы победить, если бы, помимо прочего, не взяли на вооружение большевистскую политику по национальному вопросу, которая позволяла склонить на свою сторону угнетённые нации, в первую очередь рабочих и крестьян угнетённых наций.

А как сложилась судьба австрийских социал-демократов, главных оппонентов большевиков по национальному вопросу? О. Бауэр стал членом бюро исполкома Социинтерна, К. Реннер – федеральным канцлером Австрии. Другими словами, австромарксисты оказались самыми настоящими националистами и реформистами. В. Ленин прекрасно понимал, что кроется за фразой о культурно-национальной автономии, поэтому беспощадно критиковал её авторов.

В. Ленин подчёркивал, что с точки зрения национальных движений необходимо разделять две эпохи капитализма. Первая эпоха характеризуется началом национальных движений, вторая – выдвиганием на передний план антагонизма интернационального капитала с интернациональным рабочим движением. В начале XX в. Российская империя переживала первую историческую эпоху, следовательно, она не могла избежать образования на её территории национальных государств.

«Россия – государство с единым национальным центром, великорусским. Великорусы занимают гигантскую сплошную территорию, достигая по численности приблизительно 70 миллионов человек. Особенность этого национального государства, во-1-х, та, что «инородцы» (составляющие в целом большинство населения – 57%) населяют как раз окраины; во-2-х, та, что угнетение этих инородцев гораздо сильнее, чем в соседних государствах (и даже не только в европейских); в-3-х, та, что в целом ряде случаев живущие по окраинам угнетённые народности имеют своих сородичей по ту сторону границы, пользующихся большей национальной независимостью (достаточно вспомнить хотя бы по западной и южной границе государства – финнов, шведов, поляков, украинцев, румын); в-4-х, та, что развитие капитализма и общий уровень культуры нередко выше в «инородческих» окраинах, чем в центре государства. Наконец, именно в соседних азиатских государствах мы видим начавшуюся полосу буржуазных революций и национальных движений, захватывающих частью родственные народности в пределах России», – писал В. Ленин [5, с. 271].

Когда буржуазия заняла господствующее положение в экономике и создала национальный рынок, который пришёл вместо характерных для средневековья слабо связанных между собой местных рынков, за экономической централизацией последовала политическая централизация. Как утверждал Ф. Энгельс, «нормальную политическую организацию господствующей европейской буржуазии» представляют круп-

ные национальные государства [10, с. 421-422].

В Западной Европе эпоха буржуазно-демократических революций завершилась к 1871 г. Одновременно с этим она была эпохой национальных движений и создания национальных государств, которые, как правило, были национально едиными. Исключение составляла Австро-Венгрия. Там буржуазно-демократическая революция, которая длилась с 1848 г. по 1867 г., привела к несколько иным результатам. В этот период истории австрийские немцы потерпели поражение в борьбе с прусскими немцами за господство в Германии (1866 г.). Венгры, которым не удалось создать собственное государство, а затем и чехи стремились не к отделению от Австрии, а, напротив, к сохранению её целостности. В противном случае они могли быть поглощены более сильными соседями.

В Восточной Европе и Азии эпоха буржуазно-демократических революций только началась в 1905 г. При этом в Российской империи ситуация складывалась иначе, чем в Австро-Венгрии. На окраинах, где в основном проживали угнетённые народности, развитие капитализма и уровень культуры были зачастую выше, чем в центре. Одновременно с этим в Азии начались буржуазные революции и национальные движения, которые вовлекали народы, проживающие на российской территории. Большевики не могли не считаться с этим, поэтому в своей программе признавали право наций на самоопределение.

Некоторое время В. Ленин поддерживал позицию К. Каутского по национальному вопросу, т. к. его взгляд на происхождение национальных государств схож с аналогичным взглядом Ф. Энгельса. Однако при детальном рассмотрении можно обнаружить существенные различия, например, в суждениях о возникновении государств национальностей.

К. Каутский утверждал, что с XV по XVII вв. южные славяне, венгры, чехи, юго-восточные немцы сплотились под руководством Габсбургов не вследствие экономического развития, а по интересам обороны. Так сформировалось австрийское государство, которое противостояло внешней угрозе со стороны турок. Когда Османская империя пришла в упадок, исчезла и соединявшая австрийские земли связь. Со временем на данной территории стали развиваться центробежные тенденции [3, с. 175-176].

Совершенно по-иному объяснял причины образования австрийского государства Ф. Энгельс: «Австрийская монархия возникла из попытки объединить Германию в единую монархию таким же образом, как это делали французские короли вплоть до Людовика XI во Франции. Эта попытка потерпела неудачу из-за жалкой провинциальной ограниченности как немцев, так и австрийцев и из-за соответствующего всему этому мелкоторгашеского характера Габсбургской династии. Вместо всей Германии Габсбурги получили только те южногерманские земли, которые находились в непосредственной борьбе с разрозненными славянскими племенами или в которых

немецкое феодальное дворянство и немецкое бюргерство совместно господствовали над угнетёнными славянскими племенами. В обоих случаях немцы каждой провинции нуждались в поддержке извне. Такой поддержкой являлось для них соединение против славян, и это соединение осуществилось посредством объединения соответствующих провинций под скипетром Габсбургов» [7, с. 176].

Как следует из рассуждений Ф. Энгельса, австрийское государство, во-первых, возникло в результате неудачной попытки централизовать Германию, во-вторых, в противостоянии со славянами. Далее Ф. Энгельс пояснял, что «союз между мадьярами и австрийскими немцами был необходимостью» ещё до возникновения турецкой угрозы. Завоевание турками Византийской империи лишь сделало неразрывным союз Австрии и Венгрии на столетия.

Ленинская концепция национального вопроса служила освобождению угнетённых наций на протяжении минувшего столетия. В настоящее время ситуация несколько изменилась как в мире в целом, так и в России в частности, на что указывают сторонники мир-системного подхода. Так, С. Амин обращал внимание на то, что глобализованная производственная система приходит на смену национальным производственным системам. Последние создали иерархическую мировую систему, в рамках которой системы на периферии находятся в подчинении системам в центре. В настоящее время монополии, уничтожая национальные системы производства, повышают уровень централизованного управления капиталом. Данный процесс С. Амин назвал переходом от капитализма монополий к капитализму всеобщих монополий.

На периферии разрушение национальных производственных систем проходит гораздо быстрее, чем в центре. Всеобщие монополии, подчиняя системы на периферии принципам глобализованного неолиберализма, полностью уничтожают их и трансформируют местное производство в субподрядную деятельность. С. Амин называл подобные преобразования на периферии, которых смог избежать только Китай, «повторной компрадоризацией», а получаемую за это всеобщими монополиями прибыль – «империалистической рентой». Такие монополии находятся преимущественно в США, Европе и Японии, вместе образующих господствующую триаду, контролируют производство во всех странах мира и изымают существенную часть прибыли от работы субподрядчиков.

Согласно С. Амину, государство на периферии является нестабильным, поэтому выступает потенциальным врагом государства в центре. Они могут быть временными союзниками до тех пор, пока революционное движение масс не станет угрожать одному из компрадорских государств. Далее триада наделяет себя правом вторжения, вплоть до уничтожения этих государств. Следовательно, глобализованная система не только не сглаживает старые конфликты между национальными государствами, но даже создаёт угрозу возникновения нового противостояния. На сегодняш-

ний день основными врагами господствующих империалистических государств выступают Китай, отказавшийся от неоконпрадорства и выбравший независимый путь национального развития, и Россия, приостановившая политическое взаимодействие с триадой и воспрепятствовавшая её экспансии на Украине [1, с. 42-44].

Работы В. Ленина по национальному вопросу, безусловно, представляют собой историческую ценность. При этом ленинская концепция, как и любая другая концепция, нуждается в дальнейшем развитии с учётом реалий XXI в.

Литература

1. Амин, С. Россия: долгий путь от капитализма к социализму / С. Амин. – М.–СПб.: ИНИР, 2017. – 148 с.
2. Бауэр О. Национальный вопрос и социал-демократия / О. Бауэр. – Петроград: Книга, 1918. – 154 с.
3. Каутский К. Еврейство и раса. Статьи по вопросам национальности / К. Каутский. – М.: ЛИБРОКОМ, 2012. – 272 с.
4. Каутский К. Национальные проблемы / К. Каутский. – Изд. 2-е. – М.: ЛИБРОКОМ, 2011. – 184 с.
5. Ленин В. И. О праве наций на самоопределение / В. И. Ленин // ПСС. – М.: Политиздат, 1969. – Т. 25. – С. 255-320.
6. Маркс К. Письмо П. Лаврову от 3 декабря 1875 г. / К. Маркс, Ф. Энгельс // Соч. – Изд. 2-е. – М.: Политиздат, 1964. – Т. 34. – С. 139.
7. Энгельс Ф. Борьба в Венгрии / К. Маркс, Ф. Энгельс // Соч. – Изд. 2-е. – М.: Политиздат, 1957. – Т. 6. – С. 175-186.
8. Энгельс Ф. Письмо Э. Бернштейну от 22, 25 февраля 1882 г. / К. Маркс, Ф. Энгельс // Соч. – Изд. 2-е. – М.: Политиздат, 1964. – Т. 35. – С. 228-236.
9. Энгельс Ф. Письмо Э. Бернштейну от 22 октября 1886 г. / К. Маркс, Ф. Энгельс // Соч. – Изд. 2-е. – М.: Политиздат, 1964. – Т. 36. – С. 463-464.
10. Энгельс Ф. Роль насилия в истории / К. Маркс, Ф. Энгельс // Соч. – Изд. 2-е. – М.: Политиздат, 1961. – Т. 21. – С. 419-479.